

Evaluation de la tenue du partogramme par les prestataires de soins dans les structures sanitaires de la zone de santé de Bagira dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo

Bweswa Wenda Merci^{1,2*} , Wani Bwikanye Dina¹, Yatoka Lungele Justine^{1,3}

¹ Section Sages-femmes, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

² Section Gynécologie et Obstétrique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kisangani, Kisangani, République Démocratique du Congo.

³ Section Sages-femmes, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinshasa, ISTM-Kinshasa, Kinshasa, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:
Bweswa Wenda M; E-mail:
bweswamerici@gmail.com

Received : 13 Jan 2025
Accepted : 22 Jun 2026
Published: 25 Jun 2026

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2026 Bweswa et al. licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

RESUME

Introduction : Le partogramme est un outil d'orientation à la maternité afin de surveiller le bien-être maternel et fœtal pendant la phase active du travail et d'aide à la décision en cas d'anomalies – mais souvent mal utilisé par les prestataires de soins. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'utilisation du partogramme par les prestataires de soins pour réduire la morbi-mortalité maternel et fœtal dans les structures sanitaires de la zone de santé (ZS) de Bagira. **Matériel et méthodes :** Une étude descriptive transversale à visée analytique allant de mars à août 2024 a été menée auprès d'un échantillonnage exhaustif incluant toutes les accouchées suivies à l'aide d'un partogramme dans les deux structures sanitaires de la ZS de Bagira, dont le Centre Médical (CM) Uzima et l'Hôpital Général de Référence (HGR) de Bagira. Les informations recueillies ont été traitées grâce au logiciel Epi Info 7.2.5.0. **Résultats :** Sur un total de 200 partogrammes analysés, dont 100 par structure, l'étude révèle des pratiques solides dans les deux structures sanitaires suite au remplissage du partogramme satisfaisant à 99,5 %. Une meilleure qualité de la surveillance obstétricale a été observée à l'HGR de Bagira qu'au CM Uzima ($p < 0,001$). La surveillance du col et la délivrance ont été similaires dans les deux structures, sans différence significative ($p > 0,05$). Toutefois, des lacunes persistent concernant l'heure de décision de césarienne (CM Uzima 66 % et HGR de Bagira 78 %) et l'appel aux médecins (CM Uzima 48 % et HGR de Bagira 78 %). **Conclusion :** Des disparités significatives dans la qualité de la tenue du partogramme entre le CM Uzima et l'HGR de Bagira sont révélées, reflétant des différences organisationnelles et professionnelles. Les structures sanitaires de la ZS de Bagira nécessitent une formation continue en matière de remplissage/utilisation du partogramme.

Mots-clés : Partogramme, formation continue, sage-femme, mortalité maternel et fœtal

Assessment of partograph maintenance by healthcare providers in health facilities within the Bagira health zone, Bukavu City, South Kivu Province, eastern Democratic Republic of the Congo

ABSTRACT

Background: The partograph is a tool used in maternity settings to monitor maternal and fetal well-being during the active phase of labor and to aid decision-making in the event of abnormalities; however, it is often misused by healthcare providers. The aim of this study was to evaluate the use of the partograph by healthcare providers in reducing maternal and fetal morbidity and mortality within health facilities in the Bagira Health Zone (HZ). **Materials and Methods:** A descriptive cross-sectional study with an analytical component was conducted from March to August 2024, using an exhaustive sample that included all women whose labor was monitored using a partograph at two health facilities in the Bagira HZ: the Uzima Medical Center (MC) and the Bagira General Referral Hospital (GRH). The data collected were processed using Epi Info 7.2.5.0 software. **Results:** Out of a total of 200 partograms analyzed (100 per facility), the study reveals robust practices in both health facilities, with a 99.5% satisfactory completion rate. Better quality obstetric monitoring was observed at Bagira GRH compared to Uzima MC ($p < 0.001$). Monitoring of cervical dilation and the delivery stage was similar across both facilities, with no significant difference ($p > 0.05$). However, shortcomings persist regarding the timing of the decision to perform a Caesarean section (Uzima MC: 66%; Bagira GRH: 78%) and the calling of physicians (Uzima MC: 48%; Bagira GRH: 78%). **Conclusion:** Significant disparities in the quality of partogram documentation between Uzima MC and Bagira GRH were identified, reflecting organizational and professional differences. Health facilities in the Bagira Health Zone require ongoing training on partogram completion and use.

Keywords: Partograph, continuing education, midwife, maternal and fetal mortality

1. Introduction

La mortalité maternelle est un problème majeur de la santé mondiale, pourtant une grande proportion de ces décès serait évitable par des soins adéquats, une aide à l'accouchement, la disponibilité des soins d'urgences et l'utilisation d'outils d'aide à la décision tel que le partogramme (1). Largement utilisé en Obstétrique dans le monde entier, le partogramme est une partie du dossier patient où sont enregistrées différentes variables concernant la mère et l'enfant pendant les différentes phases de l'accouchement. Actuellement, ce graphique contient différents éléments tels que le rythme cardiaque fœtal, les signes vitaux maternels, la descente de la présentation fœtale, l'effacement et la dilatation du col de l'utérus, la couleur du liquide amniotique, les urines maternelles ou encore l'administration des médicaments (2).

Il sied de noter que, le partogramme est le témoignage écrit du déroulement de la parturition. Son intérêt est à la fois clinique, décisionnel, pédagogique et médico-légal. Les informations qu'il contient doivent donc être précises, claires et complètes. La bonne tenue du partogramme (comme celle du dossier du patient en général) est un indicateur performant de la qualité de la prise en charge materno-fœtale (3). Dans toutes organisations, la communication reste une clé de réussite, au service de la maternité le partogramme constitue largement le tableau de bord de l'accouchement (4). La mortalité maternelle est partout dans le monde (5). Selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 287 000 décès maternels sont survenus dans le monde en 2020. Parmi ceux-ci, environ 70 % (soit environ 202 000 décès) ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Les experts préconisent la surveillance du travail à l'aide d'un partogramme qui constitue un bon outil de traçabilité (6). Par ailleurs, il a été remarqué qu'au moins 25% des décès maternels se produisent pendant la grossesse ou l'accouchement (7).

Les causes les plus fréquentes de décès maternel dans les pays en développement sont les hémorragies du post-partum et la septicémie mais aussi les accouchements dystociques et la rupture utérine qui peuvent être responsable d'une proportion de décès maternels pouvant aller jusqu'à 70 % en Afrique (8). Le partogramme est un outil nécessaire permettant d'assurer le suivi d'un travail d'accouchement et reste le seul instrument indispensable de la lutte contre le décès maternel survenant au moment d'accouchement (9).

Plusieurs études montrent que l'utilisation du partogramme contribue à prévenir les complications en permettant un suivi efficace du travail et une détection précoce des anomalies grâce à un système d'alerte intégré (12). En Inde, une étude menée en 2012 par Surekha Tayade et Pooja Jadhao a démontré que le partogramme réduit significativement le taux de césariennes, la durée du travail et les admissions en soins néonataux intensifs (13). En Éthiopie, bien que 83 % des prestataires utilisent le partogramme, des erreurs d'utilisation persistent, indiquant la nécessité d'une formation continue ciblée (14). L'étude menée au Burkina Faso entre 2007 et 2009 a révélé un taux d'utilisation du partogramme de 20,2 %, influencé par des facteurs cliniques et structurels. Seuls 57,9 % des partogrammes étaient de qualité satisfaisante, et 46 % des agents accoucheurs avaient une bonne connaissance de l'outil. L'étude préconise une amélioration des formations et des pratiques pour optimiser son utilisation (15).

Le premier rapport de Surveillance de Décès Maternel et Riposte (SDMR) en RDC au cours du 1er semestre 2018 a démontré que les 26 Divisions Provinciales de la Santé (DPS) avaient notifiés 3656 cas de décès maternels, dont 1314 dans les formations sanitaires (FOSA) et 2342 dans la communauté dont 134 pour le Haut –Katanga (10). Au Sud-Kivu, en ce qui concerne la présentation du partogramme, le taux de conformité global était de 91,47%. Seul le critère concernant le nom du médecin pédiatre était inférieur au seuil de 75% (48,5%) et il est ainsi considéré incorrectement appliqué (11). Le taux de mortalité maternelle dans la Zone de Santé de Miti-Murhesa, pour l'année 2018 est estimé à 73 pour 100000 naissances vivantes, pour 2019 à 31 pour 100000 naissances vivantes et pour 2020 à 86 pour 100000 naissances vivantes (2).

Considérant la nécessité et l'importance du partogramme dans l'amélioration de la qualité de soins obstétricaux et son implication dans la surveillance obstétricale, le présent travail nous est trop intéressant. Le partogramme reste comparable au bilan de l'entreprise au service de comptabilité ; c'est ainsi, comme le bilan est l'image de l'entreprise, le partogramme reste l'image claire de la maternité. Le présent travail s'est fixé l'objectif d'évaluer l'utilisation du partogramme pour réduire la morbi-mortalité materno-fœtal dans la zone de santé de Bagira afin de comparer la complétion et la qualité de tenue de celui-ci à l'HGR de Bagira et CM Uzima; d'apprécier la traçabilité des actes, événements et traitements survenus au cours du travail et d'identifier

les variations et les défis dans la tenue des partogrammes entre les structures sanitaires ciblées.

2. Matériel et méthodes

2.1. Cadre et type d'étude

Cette étude était du type descriptif transversal à visée analytique reposant sur un devis cas-transversal et s'est déroulée dans deux structures de santé de la zone de santé de Bagira : l'Hôpital Général de Référence de Bagira et le Centre Médical Uzima, situés dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo. La sélection de ces deux structures dans la zone était basée sur la grande fréquentation des femmes enceintes et du nombre élevé des accouchements par jour.

2.2. Echantillonnage et collecte des données

Un échantillonnage exhaustif a été réalisé, incluant toutes les accouchées suivies à l'aide d'un partogramme durant la période d'étude (mars à août 2024). Au total, 200 partogrammes ont été analysés (100 par structure). La collecte des données s'est appuyée sur une fiche d'exploitation standardisée, conçue selon les normes de l'OMS, et a été menée à travers une complétude systématique des partogrammes. Les variables étudiées portaient sur la qualité de remplissage du partogramme, les pratiques de surveillance fœto-maternelle, les interventions obstétricales, les issues de l'accouchement et le suivi postnatal immédiat inscrit dans les partogrammes.

Le remplissage du partogramme était considéré « satisfaisant » lorsque plus de 80% des paramètres sur l'outil étaient complètement et fidèlement remplis, dans le cas contraire il était considéré « insatisfaisant ».

2.3. Traitement et analyses statistiques des données

Les données ont été encodées via Microsoft Excel, puis analysées à l'aide du logiciel Epi-Info 7.2.5.0. Les résultats ont été exprimés en fréquences et pourcentages, et comparés à l'aide du test de chi-carré à un seuil de signification fixé à 0,05 %. Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux à trois colonnes : variables, effectifs et pourcentages.

3. Résultats

3.1. Complétude des informations administratives et cliniques dans les partogrammes dans les structures sanitaires de la ZS de Bagira

Le tableau 1 montre la complétude des informations administratives et cliniques dans les partogrammes au CM Uzima et à l'HGR de Bagira.

La complétude des partogrammes est globalement satisfaisante dans les deux structures pour l'identité maternelle, la présentation fœtale et l'entrée en travail ($\geq 99\%$). Toutefois, des lacunes subsistent ; l'horaire des actes n'est noté qu'à 85 % à l'HGR de Bagira, et le nom de la parturiente est renseigné dans seulement 27,5 % des cas, dont 22 % à Bagira (Tableau 1).

3.2. Qualité des pratiques de surveillance du travail et d'accouchement dans les structures sanitaires de la ZS de Bagira

Le tableau 2 présente la comparaison de la qualité des paramètres observés dans les pratiques de surveillance du travail et d'accouchement entre le CM Uzima et l'HGR de Bagira. Ce tableau révèle une meilleure qualité de la surveillance obstétricale à l'HGR de Bagira, avec des taux hautement significatif ($p < 0,001$) de notation des BCF (85 % vs 29 %), du début des efforts expulsifs (65 % vs 34 %) et du mode d'accouchement (95 % vs 67 %). Uzima note davantage l'indication d'extraction instrumentale (67 % vs 27 %). La surveillance du col et la délivrance sont similaires dans les deux structures, sans différence significative ($p > 0,05$).

3.3. Suivi post-partum immédiat et interventions cliniques dans les structures sanitaires de la ZS de Bagira

Le tableau 3 exhibe la répartition des données selon la prise en charge post-partum dans les deux structures de santé enquêtées.

Ce tableau montre une meilleure qualité de la documentation post-partum à l'HGR Bagira, notamment pour les prescriptions médicales (87 %), les paramètres cliniques (99 %) et l'intensité de la douleur (60 %). Le CM Uzima se distingue uniquement par la complétude du score d'Apgar (100 %) et la pose de la péridurale (67 %). Globalement, Bagira présente une rigueur supérieure dans le suivi post-partum.

3.4. Traçabilité des actes médicaux et de la surveillance préopératoire en obstétrique entre le CM Uzima et l'HGR de Bagira

Le tableau 4 présente les éléments de documentation relatifs aux actes médicaux et à la surveillance préopératoire dans les deux structures de santé enquêtées.

Tableau 1 : Complétude des partogrammes des informations administratives et cliniques dans les partogrammes au CM Uzima et à l'HGR de Bagira, ville de Bukavu

Variables	Structures de santé		
	CM Uzima n=100*	HGR Bagira n=100*	Total N=100 (%)
Identité civile de la mère			
Oui	100	100	200
Date notée sur le partogramme			
Oui	100	99	199
Non	0	1	1
Partogramme renseigné			
Oui	100	99	199
Non	0	1	1
Horaire précis des actes			
Oui	100	85	185
Non	0	15	15
Nom de la sage-femme inscrit			
Oui	86	99	185
Non	14	0	14
Nom de la parturiente renseigné			
Oui	33	22	55
Non	21	0	21
N/A	46	78	124
Modalité d'entrée en travail notée			
Oui	100	99	199
Non	0	1	1
Présentation du fœtus mentionnée			
Oui	100	100	200
Evaluation globale de la complétude			
Satisfaisante	99,1	100	1991 (99,6%)
Insatisfaisante	0,9	0	(0,4%)

Tableau 2 : Qualité des pratiques de surveillance du travail et d'accouchement entre le CM Uzima et l'HGR de Bagira, ville de Bukavu

Variables	Structures de santé			χ^2	p
	CM Uzima (n%)	HGR Bagira (n%)	Total (N)		
Surveillance du col renseigné				2,87	0,238
Oui	67 (67%)	75 (75%)	142		
Non	33 (33%)	25 (25%)	58		
Battements cardiaques fœtaux (BCF) noté				64,09	<0,001
Oui	29 (29%)	85 (85%)	114		
Non	71 (71%)	15 (15%)	86		
Aspect de la poche des eaux noté				8,11	0,003
Oui	34 (34%)	54 (54%)	88		
Non	66 (66%)	46 (46%)	112		
Début des efforts expulsifs noté				19,22	<0,001
Oui	34 (34%)	65 (65%)	99		
Non	66 (66%)	35 (35%)	101		
Mode d'accouchement noté				25,47	<0,001
Oui	67 (67%)	95 (95%)	162		
Non	33 (33%)	5 (5%)	38		
Indication extraction instrumentale notée				32,11	<0,001
Oui	67 (67%)	27 (27%)	94		
Non	33 (33%)	73 (73%)	106		
Heure et mode de délivrance notés				3,03	0,056
Oui	67 (67%)	78 (78%)	145		
Non	33 (33%)	22 (22%)	55		

*Les fréquences (n) sont identiques à leurs pourcentages (%) ; N/A : non applicable

Tableau 3: Suivi post-partum immédiat et interventions cliniques entre le CM Uzima et l'HGR de Bagira, ville de Bukavu

Variables	Structures de santé		Total (N)
	CM Uzima (n)*	HGR Bagira (n)*	
Délivrance artificielle			
Oui	0	16	16
Non	100	84	184
État du périnée noté			
Oui	10	36	46
Non	90	64	154
Tableau du Score d'Apgar complété			
Oui	100	96	196
Non	0	4	4
Paramètres cliniques notés			
Oui	67	99	166
Non	33	0	33
Comportement de la mère noté			
Oui	25	84	109
Non	75	16	91
Pose de la péridurale notée			
Oui	67	20	87
Non	0	1	1
N/A	33	79	112
Intensité de la douleur notée			
Oui	18	60	78
Non	82	39	121
Prescription médicale notée			
Oui	34	87	121
Non	66	13	79
Médicament(s) administré(s) noté(s)			
Oui	34	86	120
Non	66	13	79

*Les fréquences (n) sont identiques à leurs pourcentages (%) ; N/A : non applicable

Tableau 4 : Traçabilité des actes médicaux et de la surveillance peropératoire selon la structure de santé

Variables	Structures de santé		Total (N)
	CM Uzima (n)*	HGR Bagira (n)*	
Heure du sondage urinaire notée			
Oui	0	14	14
Non	100	8	108
N/A	0	78	78
Surveillance de l'anesthésie notée			
Oui	0	21	21
Non	100	1	101
N/A	0	78	78
Motif et heure d'appel aux médecins notés			
Oui	47	22	69
Non	5	0	5
N/A	48	78	126
Heure de décision de la césarienne notée			
Oui	34	22	56
N/A	66	78	144
Surveillance postnatale notée			
Oui	100	57	157
Non	0	43	43

Ce tableau met en lumière des différences organisationnelles ou protocolaires entre les deux structures sanitaires. L'HGR de Bagira excelle dans la consignation des actes intra opératoires, avec une meilleure documentation du sondage urinaire (14 cas), de la surveillance anesthésique (21 cas) et des appels aux médecins (22 cas). En revanche, le CM Uzima brille dans la surveillance postnatale (100 %) et la documentation des décisions de césarienne (34%) (Tableau 4).

4. Discussion

4.1. Complétude des partogrammes par les prestataires dans les structures sanitaires

La complétude des partogrammes est globalement satisfaisante dans les structures sanitaires pour l'identité maternelle, la présentation fœtale et l'entrée en travail ($\geq 99\%$). Toutefois, des lacunes subsistent ; l'horaire des actes n'est noté qu'à 85 % à Bagira, et le nom de la parturiente est renseigné dans seulement 27,5 % des cas, dont 22 % à Bagira. Tout d'abord, la complétude élevée des informations relatives à l'identité maternelle, à la présentation fœtale et à l'entrée en travail ($\geq 99\%$) est comparable aux résultats obtenus dans une étude menée en 2017 au Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor à Dakar, où l'identité maternelle était notée dans 93 % des cas et la présentation fœtale dans 96 % des cas. Cependant, des lacunes subsistent concernant la notation de l'horaire des actes et du nom de la parturiente. À l'HGR Bagira, l'horaire des actes n'est noté que dans 85 % des cas, ce qui est similaire au taux de 85 % rapporté dans l'étude de Dakar (16). En revanche, le nom de la parturiente est renseigné dans seulement 27,5 % des cas à Bukavu, ce qui est inférieur aux 76,7 % de conformité observés en 2015 dans une maternité universitaire Tunisienne (17). Cette comparaison révèle une bonne conformité globale des partogrammes à Bukavu pour les données clés, proche des standards observés à Dakar. Toutefois, la faible mention du nom de la parturiente (27,5 %) contraste fortement avec les 76,7 % notés en Tunisie, soulignant un déficit majeur en identification personnalisée.

Tandis que Nikiéma et al., (2011) à Kaya, ont trouvé un taux d'utilisation du partogramme de 20,2 %, qui est relativement faible (18). En améliorant la précision des horaires à l'HGR de Bagira et en vérifiant systématiquement les noms des parturientes au Centre Médical Uzima, les structures peuvent non seulement augmenter l'efficacité de leurs soins, mais

aussi renforcer la sécurité et la satisfaction des patients.

4.2. Qualité des pratiques de surveillance du travail et d'accouchement dans les partogrammes

L'étude révèle une meilleure qualité de la surveillance obstétricale à l'HGR Bagira, avec des taux hautement significatif ($p < 0,05$) de notation des BCF (85 % vs 29 %), du début des efforts expulsifs (65 % vs 34 %) et du mode d'accouchement (95 % vs 67 %). CM Uzima note davantage l'indication d'extraction instrumentale (67 % vs 27 %). La surveillance du col et la délivrance sont similaires dans les deux structures, sans différence significative. Ces observations s'alignent partiellement avec les résultats de l'étude de Mbaye M. (2017) réalisée à Dakar, où le déroulement du travail était correctement consigné et suivi dans 72 % des cas, et où le rythme cardiaque fœtal était documenté dans 63 % des cas (16). Ce taux est inférieur à celui observé à l'HGR de Bagira (85 %), mais supérieur à celui du CM Uzima (29 %), ce qui positionne l'HGR de Bagira comme plus performant en matière de surveillance fœtale. Le niveau de la présentation était bien noté dans 96 % des cas à Dakar, ce qui est également conforme aux bonnes pratiques retrouvées dans notre contexte (16).

Par ailleurs, l'étude de Limam et al. (2015) en Tunisie a mis en évidence que, malgré une conformité générale à la présentation du partogramme, certains critères essentiels, comme la variété de la présentation et le rythme cardiaque fœtal, étaient souvent non conformes (17). Ce constat rejoint les insuffisances relevées au CM Uzima, où la surveillance fœtale semble moins rigoureuse. Ces analyses montrent que, malgré des progrès dans la tenue du partogramme dans certaines structures, des disparités persistent dans la complétude et la pertinence des informations consignées. Elles soulignent la nécessité d'une standardisation des pratiques, d'une formation continue du personnel soignant, et d'un suivi rigoureux de l'application du partogramme pour garantir une prise en charge obstétricale optimale.

4.3. Suivi post-partum immédiat et interventions cliniques dans l'utilisation du partogramme

Le tableau 3 montre une meilleure qualité de la documentation post-partum à l'HGR Bagira, notamment pour les prescriptions médicales (87 %), les paramètres cliniques (99 %) et l'intensité de la douleur (60 %). Le CM Uzima se distingue uniquement par la complétude du score d'Apgar (100 %) et la pose de la péridurale (67 %).

Globalement, l'HGR de Bagira présente une rigueur supérieure dans le suivi post-partum.

La supériorité de la qualité de la documentation post-partum observée à l'HGR de Bagira, notamment dans les prescriptions médicales (87 %), les paramètres cliniques (99 %) et l'évaluation de la douleur (60 %), témoigne d'une meilleure rigueur dans la tenue du partogramme. Cette performance contraste avec les résultats rapportés par Limam et al. (2015) au CHU Farhat Hached en Tunisie, où plusieurs éléments essentiels de la surveillance post-partum, comme les traitements administrés ou les événements obstétricaux clés (délivrance, révision utérine), étaient souvent omis, traduisant une faible conformité aux normes de suivi obstétrical (17).

L'étude tunisienne met en lumière des lacunes structurelles et organisationnelles, renforcées par les résultats de l'audit de Merzougui et al. (2017), selon lequel les taux de conformité dans certaines maternités (comme à Sousse et Béni Khedache) restaient en deçà des attentes, malgré des moyennes relativement élevées (85,9 % et 90,8 %). Les auteurs attribuent ces insuffisances à une combinaison de facteurs tels que le manque de formation continue, la surcharge de travail du personnel soignant, et l'absence de culture d'évaluation systématique des pratiques professionnelles (19). Oumar (2023) au Mali, a prouvé que, le partogramme est un bon outil médical, car tout est stocké et accessible en temps voulu. Il permet une amélioration de la prise en charge des parturientes au niveau des maternités rurales, ce qui faciliterait la surveillance materno-fœtale par les différents prestataires de santé en première ligne (20).

Ainsi, la performance de l'HGR de Bagira, bien que perfectible, peut être considérée comme un exemple positif de bonne pratique dans la documentation du suivi post-partum, particulièrement dans un contexte de ressources limitées. Elle met également en lumière la nécessité de renforcer les compétences du personnel soignant dans d'autres structures à travers des formations ciblées, des supervisions régulières et l'instauration d'un climat de responsabilisation professionnelle autour de la tenue du partogramme. Les données révèlent plusieurs aspects de la prise en charge avec des différences notables entre CM Uzima et HGR Bagira, notamment dans la documentation des pratiques obstétricales et la gestion de la douleur. Ces variations suggèrent des domaines pour des améliorations spécifiques dans chaque structure.

4.4. Traçabilité des actes médicaux et de la surveillance peropératoire dans les partogrammes selon la structure de santé

Les résultats de cette étude mettent en lumière des différences organisationnelles ou protocolaires entre les deux structures sanitaires. L'HGR de Bagira excelle dans la consignation des actes intra opératoires, avec une meilleure documentation du sondage urinaire (14 cas), de la surveillance anesthésique (21 cas) et des appels aux médecins (22 cas). En revanche, le CM Uzima brille dans la surveillance postnatale (100 %) et la documentation des décisions de césarienne (34 %).

Ces résultats trouvent un écho dans l'étude de Limam et al. (2015) réalisée en Tunisie, qui signale une variabilité dans la documentation des actes intra-opératoires dans les maternités universitaires. Bien que certaines structures présentent des niveaux acceptables, la surveillance postnatale restait peu consignée, mettant en lumière un déséquilibre fréquent entre les temps opératoires et post-opératoires dans les pratiques hospitalières du suivi obstétrical. Cela contraste avec la situation du CM Uzima, où l'accent est clairement mis sur l'après-naissance, avec une rigueur exemplaire dans la prise en charge postnatale immédiate (17).

De son côté, l'étude de Théra et al. (2017) réalisée dans un contexte ouest-africain (probablement au Mali) souligne que la surveillance postnatale était assurée dans 89% des cas (21), ce qui est un taux élevé mais encore inférieur aux 100 % observés au CM Uzima. Cependant, cette même étude rapporte une documentation très faible des actes chirurgicaux peropératoires, un constat qui rejoint la situation observée au CM Uzima, où la consignation des pratiques peropératoires telles que le sondage ou la surveillance anesthésique est peu systématique. Ce contraste illustre des priorités organisationnelles différentes et met en évidence la nécessité d'un équilibre entre les différentes phases de la prise en charge obstétricale, en particulier dans les milieux à ressources limitées.

5. Conclusion

Cette étude a révélé des disparités significatives dans la qualité de la tenue du partogramme entre l'HGR de Bagira et le CM Uzima, reflétant des différences organisationnelles et professionnelles. L'HGR de Bagira excelle en documentation peropératoire et post-partum, tandis que le CM Uzima se distingue en suivi postnatal. Il est certain que, le remplissage

correcte du partogramme reste l'un des moyens efficaces pour réduire la prévalence de décès maternel dans la zone de santé de Bagira et ailleurs. Des recommandations ciblées ont été formulées pour renforcer la traçabilité, la formation, la standardisation et la supervision. L'amélioration continue passe par des audits réguliers et une collaboration interinstitutionnelle.

Remerciements : N/A

Conflit d'intérêt : Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

References bibliographiques

1. Diarra I, Camara S, Maiga mk. Evaluation de l'utilisation du partogramme a la maternite du centre de sante de reference de la commune v du distict de bamako Assessment of the use of partogram at the districte maternity hospital of commune II in Bamako area. Mali Méd [Internet]. 2010 [cité 17 oct 2024];25(2). Disponible sur: <http://malimedical.org/2010/36b.pdf>
2. Masirika BI, Irengé BM, Birindwa EK, Obstétrique G, Traitant M. Analyse des facteurs Explicatifs des décès maternels intra hospitaliers dans la zone de Santé Rurale de Miti-Murhesa, RDC. 2021 [cité 17 oct 2024]; Disponible sur: <https://hal.science/hal-03412153/>
3. De bamako d. Evaluation de l'utilisation du partogramme au centre de sante de reference de la commune vi du district de bamako. 2009 [cité 8 avr 2025]; Disponible sur: <https://bibliosante.ml/bitstream/handle/123456789/8892/09M316.pdf?sequence=1>
4. Aka N, Georges BK. Le carnet de santé mère-enfant et le partogramme, outils d'information et de communication sanitaire sur l'issue de la grossesse et de l'accouchement. [cité 9 avr 2025]; Disponible sur: https://www.revue-slc.org/wp-content/uploads/2023/11/6_NIAMKEY-Aka-BONI-Kouadio-Georges_RISLC-n%C2%B013-Decembre-2019.pdf
5. Coulibaly S. Étude de la césarienne au Centre Hospitalier Universitaire du Point G du 01 Octobre 2022 au 30 Septembre 2023. 2024 [cité 17 oct 2024]; Disponible sur: <https://bibliosante.ml/handle/123456789/13085>
6. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IB de O, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: lymphoid neoplasms. *Leukemia*. 2022;36(7):1720-48.
7. Jodoin Léveillée M. Féminismes «à l'africaine»: le cas des militantes dans l'espace togolais de la cause des femmes. 2024 [cité 17 oct 2024]; Disponible sur: <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/32955>
8. du district de Bamako V. Par: M. Arouna COULIBALY. 2023 [cité 17 oct 2024]; Disponible sur: <https://bibliosante.ml/bitstream/handle/123456789/13011/23M554.pdf?sequence=1>
9. Evaluation De La Tenue Du Partogramme Et Son Impact... - Google Scholar [Internet]. [cité 8 avr 2025]. Disponible sur: https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Evaluation+De+La+Tenue+Du+Partogramme+Et+Son+Impact+Sur+Issue+De+L%E2%80%99Accouchement+Dans+La+Zone+De+Sante+De+Karawa&btnG=
10. De partogramme peu. Republique democratique du congo universite de lubumbashi ecole de sante publique.
11. Zeitoun J, Beucher G, Vardon D, Louvez L, Dreyfus M. Démédicalisation du travail spontané chez les femmes à bas risque: impact sur le pronostic maternel et fœtal. *Périnatalité*. 2020;12(3):115-23.
12. Singh P, Bhalerao A. The Impact of the Use of e-Partogram on Maternal and Perinatal Outcomes: A Scoping Review. *Cureus*. juin 2024;16(6):e62295.
13. Tayade S, Jadhao P. The impact of use of modified who partograph on maternal and perinatal outcome. *Int J Biomed Adv Res*. 30 avr 2012;3(4):256-62.
14. Gebreslassie GW, Weldegeorges DA, Assefa NE, Gebrehiwot BG, Gebremeskel SG, Tafere BB, et al. Utilization of the partograph and its associated factors among obstetric care providers in the Eastern zone of Tigray, Northern Ethiopia, 2017: a cross-sectional study. *Pan Afr Med J* [Internet]. 6 déc 2019 [cité 8 avr 2025];34(181). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/34/181/full>
15. Nikiéma L, Kouanda S, Seck I, Ouédraogo H, Sondo B. Evaluation de l'utilisation du partogramme pour la surveillance du travail d'accouchement dans le district sanitaire de kaya. *Sci Tech Sci Santé*. 2011;34(1-2):103-10.
16. Mbaye m. Audit du remplissage du partogramme modifié de l'organisation mondiale de la sante (oms) au centre de Sante Philippe Maguilene Senghor, Dakar. *J SAGO Gynécologie – Obstétrique Santé Reprod* [Internet]. 2017 [cité 12 avr 2025];18(1). Disponible sur: <https://jsago.org/index.php/jsago/article/view/4>

17. Limam M, Zedini C, Ghardallou ME, Mellouli M, Bougmiza I, Sahli J, et al. Evaluation de la tenue du partogramme dans une maternité universitaire. *Pan Afr Med J* [Internet]. 9 juin 2015 [cité 12 avr 2025];21(99). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/21/99/full>
18. Nikiéma L, Kouanda S, Seck I, Ouédraogo H, Sondo B. Evaluation de l'utilisation du partogramme pour la surveillance du travail d'accouchement dans le district sanitaire de kaya. *Sci Tech Sci Santé*. 2011;34(1-2):103-10.
19. Merzougui L, Marwen N, Barhoumi T, Ltaeifa AB, Hannachi H, Jaballah R, et al. Évaluation de la conformité de la tenue du Partogramme dans une maternité Tunisienne: audit clinique ciblé. *Pan Afr Med J* [Internet]. 12 juin 2017 [cité 12 avr 2025];27(106). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/27/106/full>
20. Oumar MCI. Partogramme électronique (e-parto): une étude de faisabilité dans les maternités rurales de mopti et djénné. 2023 [cité 19 oct 2024]; Disponible sur: <https://bibliosante.ml/bitstream/handle/123456789/13110/23M352.pdf?sequence=1>
21. Théra T, Mounkoro N, Traore SO, Hamidou A, Traore M, Doumbia S, et al. Accouchement gémellaire en milieu africain: une analyse de 10 ans dans le district de Bamako au Mali. *Pan Afr Med J* [Internet]. 10 janv 2018 [cité 12 avr 2025];29(21). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/29/21/full>
- Children's Health Status: A Literature Review. *Nutrients* [Internet]. 19 déc 2023 [cité 28 nov 2025];16(1):1. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780435>
50. Zimmermann P, Curtis N. Factors That Influence the Immune Response to Vaccination. *Clin Microbiol Rev* [Internet]. 13 mars 2019 [cité 28 nov 2025];32(2):e00084-18. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6431125/>
51. Sri-Pathma V. UNICEF: Supporting families with infants under 12 months experiencing food insecurity a guide for local authorities and health boards here. [cité 26 oct 2025]; Disponible sur: <https://www.babymilkaction.org/archives/39601>